

ANIVERSARIO

ISSN 0798-1171

Depósito legal pp. 197402ZU34

Esta publicación científica en formato digital es continuidad de la revista impresa

REVISTA DE FILOSOFÍA

I. Repensando la Democracia: Desafíos en la Transformación Social Mundial

II. Ciencias de la Educación y Pensamiento Intercultural: Diálogos y Prospectivas

III. Bioética y Crisis Epistémica en Contextos de Pandemia

Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Facultad de Humanidades y Educación
Universidad del Zulia
Maracaibo - Venezuela

Nº100
2022 - 1
Enero - Abril

Revista de Filosofía

Vol. 39, N°100, 2022-1, (Ene-Abr) pp. 370 - 377

Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

**Ciencias Sociales y Ciencias de la salud:
Un nexo imprescindible en la formación holística de profesionales**

*Social Sciences and Health Sciences:
An Essential Link in The Holistic Training of Professionals*

Alex Véliz Burgos

Universidad de Los Lagos - Puerto Montt - Chile

ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-1371-9041>

alex.veliz@ulagos.cl

Carolina Cabezas Cáceres

Universidad de Las Américas - Chile

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7187-3154>

bcabezas@udla.cl

Juan Luis Nass Álvarez

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8644-1672>

Universidad Católica de Temuco - Chile

jlnass@uct.cl

Resumen

Este trabajo está depositado en Zenodo:
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5986900>

El artículo aborda la estrecha relación entre las ciencias sociales y las ciencias de la salud. Desde una mirada general, ambas disciplinas parecen haber seguido un camino paralelo y sin puntos de intersección; no obstante, la pandemia del COVID-19 ha demostrado la estrecha relación que poseen las ciencias para explicar y enfrentar la compleja y multidimensional realidad que es, a la vez, ecobiopsicosocial. Esta realidad requiere disponer de investigadores, profesionales y teóricos que vean la necesidad de interpretar el mundo dentro la complejidad, desde enfoques multidisciplinares, lo que hace posible verificar las particularidades de cada comunidad. Por lo tanto, es necesario un esfuerzo para reinterpretar la formación de profesionales de salud y ciencias sociales, llevando a cabo un trabajo mancomunado, que conduzca al éxito en el trabajo con las comunidades.

Palabras clave: Ciencias de la salud; ciencias sociales; salud colectiva; bienestar social; descolonización.

Recibido 16-08-2021 – Aceptado 24-10-2021

Abstract

This paper addresses the close relationship between the social sciences and the health sciences. From a general point of view, both disciplines seem to have followed a parallel path and without points of intersection; However, the COVID-19 pandemic has demonstrated the close relationship that science has to explain and confront the complex and multidimensional reality that is, at the same time, eco-biopsychosocial. This reality requires having researchers, professionals and theorists who see the need to interpret the world within complexity, from multidisciplinary approaches, which makes it possible to verify the particularities of each community. Therefore, an effort is necessary to reinterpret the training of health and social science professionals, carrying out joint work, leading to success in working with the communities.

Keywords: Health Sciences; Social Sciences; Collective Health; Social Welfare; Decolonization.

Introducción

La presente propuesta es una reflexión teórica que busca volver a poner en discusión la relación existente entre ciencias sociales y ciencias de la salud, una interacción que se ve escindida en la división cuerpo/mente, hombre/naturaleza, que se promueve de forma activa a través del método científico que emerge con fuerza en el siglo XIX, esta forma de indagar e interpretar la realidad, junto con el desarrollo de las ciencias naturales y el positivismo¹, marcan el desarrollo de la medicina moderna, la cual se ha profundizado hasta nuestra época. Construidas desde este modelo, las definiciones conceptuales biomédicas o bioprofesionales emergentes, contribuyen a un ser humano universalizado, des-subjetivado, y carente de territorio, que debe ser objetivado bajo la lógica positivista sujeto-objeto², que favorece la observación y medición como forma principal de conocimiento. Es bajo el paradigma positivista que se forman la mayor parte de los profesionales de la salud, centrados en las particularidades del ser humano, especialmente lo que corresponde a los diversos componentes del cuerpo. Incluso la psicología, como disciplina centrada en el bienestar mental, termina escindida en esta diferenciación cuerpo-mente, centrándose casi exclusivamente en su área disciplinar y teniendo poco interés de entender al otro con su experiencia y formación en pos de un trabajo con las comunidades.

Esto genera varios desafíos, entre ellos desarrollar la competencia comunicativa³, que exige no solo la habilidad para manejar una lengua, sino saber situarse

¹ DURAN, Cristobal. (2015). La Distracción de Sí. Jacques Derrida y la Auto-Afección. *Trans/Form/Acao Marília*, vol. 38 n° 2, 53-69, Available from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-31732015000200053&lng=en&nrm=iso>. <https://doi.org/10.1590/S0101-31732015000200004>.

² MUNOZ PEREZ, Enrique. (2013). Ser humano, animal y animalidad: Novedad y alcance de los Conceptos fundamentales de la metafísica. Mundo, Finitud, soledad 1929/30 de Martin Heidegger. *Veritas*, n. 29, 77-96.

³ CORRALES PÉREZ, Alejandra, QUIJANO LEÓN, Nayely K., & GÓNGORA CORONADO, Elías Alfonso (2017). Empatía, comunicación asertiva y seguimiento de normas. Un programa para desarrollar habilidades para la vida. *Enseñanza e Investigación en Psicología*, vol. 22 n° 1, 58-65.

en el contexto comunicativo mínimo para comprender el marco de interpretación de la realidad de cada comunidad, en sus diversas formaciones sociales, culturales e ideológicas. En esa búsqueda para mejorar e incrementar las formas de comunicación, se han creado nuevos mecanismos tecnológicos más complejos y elaborados a través de medios y redes sociales cada vez más sofisticados. Sin embargo, todos esos avances científicos, poco han contribuido a mejorar la relación entre individuos y, en muchos casos, han creado brechas que ha llevado a formas de aislamiento personal que, naturalmente, se trasladan a los grupos y organizaciones.

En esta medida, el desarrollo de la salud pública, como un componente de las ciencias sociales, no ha estado al margen de esta tendencia, pues la posibilidad de hacer confluir el nivel de análisis entre el conocimiento de las diferentes formas de enfermar de las poblaciones, los determinantes sociales versus la determinación social y las personas, ha generado un proceso histórico, no exento de conflictos, que permite, en alguna medida, la integración entre diversas disciplinas para dar cuenta de esta complejidad⁴.

I. Nexos existentes.

Cada cierto tiempo se discute con fuerza la necesidad de una interacción más estrecha entre las ciencias de la salud y las otras ciencias, especialmente las ciencias sociales, pero no se ha logrado materializar en lo práctico esta vinculación⁵⁶⁷. En las últimas décadas, se han incorporado miradas como la de salud colectiva, que busca reconocer el aporte de las ciencias sociales a la mirada de los fenómenos de salud⁸, *one health*⁹ y sus aportes para observar la salud como un continuo entre los seres vivos¹⁰, el bienestar social que pone el acento en los factores que potencian o limitan la felicidad humana¹¹, la calidad de vida, entre otros conceptos utilizados para abordar la

⁴ ECHEVERRI HERNÁNDEZ, José Vitalino. (2010). Relaciones entre las ciencias sociales y el campo de la salud. *Revista de Psicología Universidad de Antioquia*, vol. 2 n° 2, 47-55. http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2145-48922010000200005&lng=pt&tlng=es.

⁵ COHN, A. (2013). Ciências sociais e saúde pública/coletiva: a produção do conhecimento na sua interface. *Saúde Soc*; n° 22, 15-20.

⁶⁶ IANNI, A. M. Z. (2015). O campo temático das ciências sociais em saúde no Brasil. *Tempo Soc*; n° 27, 13-32.

⁷ BARROS, N. F. (2014). O ensino das ciências sociais em saúde: entre o aplicado e o teórico. *Ciênc Saúde Colet*. n° 19, 1053-63.

⁸ VÉLIZ-BURGOS, Alex; SOTO SALCEDO, Alexis; FRANCISCO CARRERA, Francisco José; PEÑA TESTA, Claudia y KATRANZHIIEV, Aleksandar Ivanov. (2020). El contexto ambiental y geográfico en la vivencia del confinamiento por pandemia. *Revista Notas Históricas y Geográficas*, n° 25, 211-230.

⁹ VÉLIZ-BURGOS, Alex & DÖRNER-PARIS, Anita. (2018). Un mundo, una salud: una propuesta de incorporación en la formación de pregrado en carreras de salud del sur de Chile. *Revista Inclusiones*, vol 5 n° 4, 119-127.

¹⁰ MILLANAO, A.; BARRIENTOS-SCHAFFELD, C.; SIEGEL-TIKE, C.; TOMOYA, A.; IVANOVA, L.; GODFREY, H.; DÖLZ, H.; BUSCHMANN, A. y CABELLO, F. (2018). Resistencia a los antimicrobianos en Chile y el paradigma de Una Salud: manejando los riesgos para la salud pública humana y animal resultante del uso de antimicrobianos en la acuicultura del salmón y en medicina. *Rev Chilena Infectol*; vol. 35 n° 3, 299-303

¹¹ VÉLIZ-BURGOS, Alex, SOTO, Alexis & DÖRNER-PARIS, Anita. (2017). Una propuesta multidisciplinaria para abordar salud colectiva y bienestar humano en comunidades vulnerables del sur de Chile. *Revista Inclusiones*, vol. 4 n° 2, 179-187

multidimensionalidad de los problemas de salud que afectan a las comunidades. Sin embargo, a pesar de estas discusiones teóricas, no se ha logrado traspasar estos aportes de manera efectiva a la formación profesional, quienes siguen con mallas curriculares centradas en el modelo biomédico. Por ello, es importante considerar que las intervenciones deben darse desde el ámbito multi/inter/transdisciplinario.

Para formar profesionales en el área de salud con capacidad crítica y vinculados con su entorno, se requiere incluir una variedad de perspectivas teórico metodológicas, así como un análisis de sus alcances, limitaciones, que logren reconocer la complejidad del entorno, pero, además esta formación, debe favorecer que los profesionales en formación puedan reconocerse a sí mismos, pertenecientes a un territorio, con una historia, en un contexto social, que tiene componentes ecológicos, biológicos, psicológicos y sociales¹². Asimismo, es potenciar el contacto con la realidad que está externa al mundo extra muro de hospitales, clínicas y centros de salud en general.

En esta revisión han de mostrarse que hay diferentes niveles de análisis de la realidad: tanto aquellos que enfatizan la determinación estructural de los hechos sociales, como los que enfatizan el carácter interpretativo de la acción social. Por otro lado, existe un factor importante en todo proceso formativo y de desempeño profesional, especialmente en el área de salud: el reconocimiento de los otros como entes válidos en la discusión de sus propias miradas de la salud, reconocimiento y manejo de sus emociones¹³, del bienestar y su búsqueda activa¹⁴. A esto se añade el reconocimiento e identificación de las conductas éticas en desempeño profesional, lo que implica estar conscientes de la importancia del respeto y aceptación de la diversidad de formas de comprender y actuar en el mundo que pueden ser válidas para el desarrollo de la salud de la persona y de su comunidad¹⁵. Por lo tanto, se requiere del apoyo estrecho de las ciencias sociales, particularmente de la antropología filosófica, para comprender las culturas, normas, tradiciones, identificar simbolismos comunitarios en los procesos de trabajo con las personas.

De esta forma, esta complejidad del contexto actual, nos indica que se necesita incorporar al proceso de atención a la población en salud, una serie de habilidades que habitualmente son llamadas habilidades blandas, pero son habilidades complejas más que blandas, pues se requiere consciencia de sí mismo, un arduo trabajo y experiencia para desarrollarlas y tener agilidad emocional en el mundo social dinámico en el que se

¹² VÉLIZBURGOS, Alex. (2020). Salud y bienestar: un campo multidisciplinario. *Revista 100-Cs*, vol. 6 n° 2, 15-20

¹³ VÉLIZ, Alex., SOTO, Alexis. y DÖRNER, Anita. (2017). "Reflexión respecto a las emociones en el trabajo del profesional de la salud especialmente en población infantil". *Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores* vol. 4 n° 3, 1-12.

¹⁴ ARAGÓN, Milton, VÉLIZ-BURGOS, Alex, D'ARMAS-REGNAULT, Maira, & GALLEGOS, Ada. (2018). La ciudad y los rostros del otro: el bienestar humano en un contexto metropolitano. *Utopía y Praxis Latinoamericana*, vol. 23 n° 83, 58-66.

¹⁵ SOTO-SALCEDO, Alexis, ANDRADE, Marcela, VÉLIZ, Alex, ESTAY-SEPÚLVEDA, Juan, PEÑA-TESTA, Claudia. (2019). El valor de la ética en profesionales del nuevo milenio: Construyendo una sociedad abierta. *Revista Opción*, n° 89, 686-705.

desenvuelve el trabajo en salud. En este sentido, deben adicionarse elementos que permitan a los estudiantes de las ciencias de la salud y a los profesionales, las condicionantes relativas para el desarrollo de habilidades comunicativas; el entrenamiento en el trabajo en equipo, liderazgo, mediación ante conflictos, capacidad de hacer frente al estrés y el autocuidad¹⁶. Empero, es imprescindible señalar las limitaciones disciplinares, lo que lleva a promover el trabajo con distintos saberes, experiencias y enfoques ético-filosóficos con respecto a la salud-bienestar.

Se propone entonces que las ciencias de la salud vuelvan a reencontrarse y reencantarse con la mirada holística del ser humano. Más que seguir persistiendo en un estudio cada vez más especializado y segmentado de cada parte del cuerpo, explicando patologías de maneras fragmentadas, se ha de considerar la lógicas de la salud-enfermedad, no sólo en un lenguaje biológico y patológico, que muchas veces no permite entregar soluciones adecuadas para la persona, sino dar lugar a elementos psíquicos, socioculturales, históricos, económicos, éticos, filosóficos, antropológicos, que ayuden al progreso del bienestar humano¹⁷.

El enfoque de salud denominado bio-psico-social, el cual aparece a principios de los años ochenta, se constituye en una posibilidad de ampliar el enfoque biomédico en salud y se propone integrar otras matrices de análisis como son lo psicológico y social en la escena de las ciencias de la salud, buscando la integración de las ciencias sociales y ciencias de la salud en la comprensión del proceso salud-enfermedad-cuidado y en las prácticas en salud.

Este planteamiento muestra que si bien las ciencias de la salud y las ciencias sociales se encuentran orientadas en función de la salud pública, es importante recalcar también que ambas presentan matrices epistemológicas, filosóficas y teorías muy distintas en su desarrollo histórico y, al parecer, la vinculación bio-psico-social de ambas ciencias en las prácticas de la salud, presentan una gran complejidad y multiplicidad de tensiones teóricas. De esta forma, es importante indagar en las distintas formas de inserción de las ciencias sociales en las prácticas de profesionales de la salud de formación biomédica, puesto que sus matrices provienen de mundos del lenguaje y escenas históricas muy distintas.

II. Perspectiva descolonizadora

Resulta importante promover una descolonización de la formación médica y proponer formación de profesionales, investigación y trabajo con las comunidades que asuman la realidad desde lo territorial, considerando la historia local, las representaciones sociales de la realidad, del bienestar, de la relación con el entorno que tienen las personas y

¹⁶ GARCIA MARTÍ, Ivis, CABRERA REYES, Lourdes de la Caridad, & AGUILAR GARCÍA, Ileana. (2021). Fundamentos teóricos sobre competencia comunicativa en el profesional de los departamentos de Atención a la Población en Salud. *Humanidades Médicas*, vol. 21 n° 2, 363-384.

¹⁷ BAETA, María (2015). Cultura y modelo biomédico: reflexiones en el proceso de salud-enfermedad. *Comunidad y Salud*, vol. 13 n° 2, 81-83 <https://www.redalyc.org/pdf/3757/375743552011.pdf>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es>

que pueden ser fortalezas para el trabajo en salud¹⁸. Esto permitirá promover acciones eficaces al comprender las prioridades que tienen las diferentes comunidades¹⁹.

Así, de acuerdo a Basile “Una salud internacional sur sur que no sólo implica esperar el gobierno del Estado para lograr nuevas relaciones intergubernamentales como base para nuevos cimientos de soberanía político-sanitaria. Este camino comienza desde y con las sociedades del Sur global: entre nuestras redes, territorialidades, diálogos interculturales y relaciones transmodernas”²⁰.

Para poner en contexto, con un ejemplo de la contingencia que se ha vivido desde el año 2019 por la pandemia mundial por Covid-19 declarada por la OMS²¹. En este proceso la mayoría de las decisiones sobre la salud de las personas fueron tomadas por los Estados de forma centralizada, desde una perspectiva paternalista para “proteger la salud de las personas”. Dejándose poco espacio para identificar las propuestas desde las comunidades respecto a que pueden aportar al cuidado de la salud.

Chile, en un principio, estableció como medidas preventivas largos procesos de confinamiento obligatorio, concibiendo, erróneamente, un país con las mismas condiciones socioeconómicas, culturales, pensados para un mundo adultocéntrico. Sin embargo, dada la diversidad de realidades, varias de estas acciones generaron una mayor sobrecarga en las personas, afectando especialmente su salud mental²², debido a la imposibilidad de generar acciones de subsistencia ante la imposibilidad de movilidad. Asimismo, los equipos de salud, han debido sufrir estos impactos, afectando su salud psicológica^{23,24}. Bajo este contexto, cobran importancia las ciencias sociales, con su aporte

¹⁸ VÉLIZ BURGOS, Alex., SOTO SALCEDO, Alexis, & MORENO LEIVA, German. (2021). La descolonización universitaria como fuente de un cambio paradigmático en salud: una reflexión necesaria: *Revista De Filosofía*, vol. 38 n° 99, 827 - 837. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5702873>

¹⁹ VELIZ BURGOS, A.; ESTAY SEPÚLVEDA, J. G; VILLA, N.; MANSILLA SEPÚLVEDA, J.; BARRIENTOS-BÁEZ, A.; MONTEVERDE Sánchez, A. (2021) “Percepción del cuidado del agua de estudiantes secundarios chilenos. La construcción de un Nuevo Mundo está en la juventud”. *Fronteiras: Journal of Social, Technological and Environmental Science* vol. 10 n° 2. <https://doi.org/10.21664/2238-8869.2021v10i2>. p. 247-260.

²⁰ BASILE, Gonzalo (2020). SARS-CoV-2 en América Latina y Caribe: Las tres encrucijadas para el pensamiento crítico en salud. *Ciênc. saúde coletiva* vol. 25 n° 9, 3557-3562. <https://doi.org/10.1590/1413-81232020259.20952020>

²¹ ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (2020). Alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda de prensa sobre la COVID-19 (11 de marzo de 2020).

²² MUÑOZ, S. I.; MOLINA, D.; OCHOA, R.; SÁNCHEZ, O. y ESQUIVEL, J. A. (2020). Estrés, respuestas emocionales, factores de riesgo, psicopatología y manejo del personal de salud durante la pandemia por COVID-19. *Acta Pediatr Mex.* (Supl 1), 127-136.

²³ KRISHNAMOORTHY, Y.; NAGARAJAN R.; SAYA, G. K. y MENON, V. (2020). Prevalence of psychological morbidities among general population, healthcare workers and COVID-19 patients amidst the COVID-19 pandemic: A systematic review and meta-analysis. *Psychiatry Res.* n° 293, 113382

²⁴ LUO, M.; GUO, L.; YU, M., JIANG, W. y WANG, H. (2020). The psychological and mental impact of coronavirus disease 2019 (COVID-19) on medical staff and general public - A systematic review and meta-analysis. *Psychiatry Res.* n° 291, 113190.

en la comprensión de la sociedad en su multiplicidad²⁵. En este proceso se advierte que las organizaciones socio-sanitarias que incorporen diseños que favorezcan la sinergia deben estar atentas a que deberán lidiar en una sociedad global con amplios márgenes de exclusión social, donde la opinión de los usuarios debe ser incorporada en los procesos de salud. En este mismo sentido, reconocemos que la pandemia actual de la COVID-19 ha provocado múltiples efectos en la salud física y mental a nivel mundial.

Conclusiones

Mientras las mallas o programas formativos no contemplen asignaturas de ciencias sociales, como parte complementaria o de formación general de sus programas, no se valorará el aporte del conocimiento de los grupos humanos. Además de promover un pensamiento crítico que vaya más allá del pensamiento hegemónico del hemisferio norte.²⁶

Por otro lado, mientras las ciencias sociales, no busquen el acercamiento a las ciencias de la salud, a través de un lenguaje que sea más comprensible, no se logrará un reconocimiento del contexto académico. De igual forma, las ciencias de la salud deben expandir su formación hacia una mirada más colectiva, centrándose en el bienestar humano, potenciando lo que en el discurso está presente, que es la promoción de la salud, que en este texto se propone como promoción del bienestar colectivo. Estos elementos tienden al reconocimiento de realidades diversas, en comunidades diversas, con sus propios énfasis de bienestar.²⁷

En este orden de ideas, buscamos formar a un profesional que aporte un bagaje de experiencias acumuladas en los servicios y la gestión sanitaria y que se mueva entre el manejo de la disciplina, de lo ético y de las habilidades sociales. El desafío es transponer la formación operativa, que permita ejecutar instrumentalmente investigaciones de alta relevancia temática y práctica para la salud, pero cuyos objetos estén delimitados desde las disciplinas, sin la construcción y problematización de los marcos teórico-metodológicos de las ciencias sociales. Este modelo permite cumplir con los requerimientos de productividad, expresados en el alto contingente de publicaciones, y traduce un avance en los estudios exploratorios. Sin embargo, no cumple con todo su potencial para la consolidación e innovación teórica del pensamiento social en salud²⁸.

²⁵ ARNOLD, Marcelo, PIGNUOLI, Sergio, & THUMALA, Daniela. (2020). Las ciencias sociales sistémicas y la pandemia del coronavirus. *Cinta de moebio*, n° 68, 167-180. <https://dx.doi.org/10.4067/s0717-554x2020000200167>

²⁶ LÓPEZ, M., MORENO, E., UYAGUARI, F., & BARRERA, M. (2021). El desarrollo del pensamiento crítico: Un reto para la educación ecuatoriana: *Revista De Filosofía*, vol. 38 n° 99, 483 - 503. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5656092>

²⁷ VÉLIZ BURGOS, Alex; SOTO SALCEDO, Alexis; FRANCISCO CARRERA, Francisco José; PEÑA TESTA, Claudia y KATRANZHIEV, Aleksandar Ivanov. (2020). *Ibid.*

²⁸ DESLANDES, Suely y MAKSUD, Ivia (2020). Enseñanza de metodologías en Ciencias Sociales y Humanas dentro de los programas de posgrado en Salud Colectiva (2002-2016) *Cad. Saúde Pública* vol. 36 n° 5, 1-15, <https://doi.org/10.1590/0102-311X00133619>

Cambiar el foco de la salud pública a salud colectiva es fundamental.²⁹ Con ello se trasciende al reconocimiento de los otros en un marco de corresponsabilidad por el proceso de bienestar en su contexto amplio³⁰. En este proceso, son importantes los intercambios verbales y no verbales que tengan estudiantes, profesionales, académicos e investigadores, para el logro del desempeño exitoso del profesional en los territorios. Especial atención cuando se deben fortalecer las buenas prácticas a partir del desarrollo de la competencia comunicativa en sectores rurales, priorizados en el área de la Salud³¹.

En las ciencias de la salud es importante el acercamiento a los lenguajes disciplinarios de las diferentes áreas de conocimiento, para hacerlos más accesibles al trabajo propio, sin perder la singularidad disciplinar, mejorando el trabajo con las comunidades, reconocidas como *otros* válidos que también reconocen su rol en el proceso de bienestar.

²⁹ CASALLAS, A. L. (2017). La medicina social-salud colectiva latinoamericanas: una visión integradora frente a la salud pública tradicional. *Revista de Ciencias de las Salud*, vol. 15 n° 3, 397-408. doi: <http://dx.doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/revsalud/a.6123>

³⁰ RAMOS POZÓN, Sergio (2015). Una propuesta de actualización del modelo bio-psicosocial para ser aplicado a la esquizofrenia. *Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq.*, vol 35 n° 127, 511-526. doi: 10.4321/S0211-57352015000300005

³¹ GARCÍA MARTÍ, Ivis Odalys; CABRERA REYES, Lourdes de la Caridad y AGUILAR GARCÍA Ileana. (2021). Fundamentos teóricos sobre competencia comunicativa en el profesional de los departamentos de Atención a la Población en Salud. *Rev Hum Med*. vol. 21 n° 2, 363-384.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 100-1 _____

*Esta revista fue editada en formato digital y publicada en febrero de 2022,
por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-
Venezuela*

www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org